

ФУҚАРОЛИК ҲОЛАТИ ДАЛОЛАТНОМАЛАРИНИ ЁЗИШ ОРГАНИ МАНСАБДОР ШАХСЛАРИНИНГ ҲАРАКАТИ (ҲАРАКАТСИЗЛИГИ)ГА ДОИР НИЗОЛАРНИ МАЪМУРИЙ СУДЛАРДА КЎРИШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

Хошимхожаев Равшанхон Исроилхужаевич

Судьялар олий кенгаши ҳузуридаги

Судьялар олий мактаби тингловчиси

Аннотация: Фуқаролик ҳолати далолатномаларини ёзиш органлари мансабдор шахсининг фуқароларнинг ҳуқуқларини таъминламаслиги оқибатида юзага келадиган маъмурий низоларни ҳал этиш, фуқароларнинг ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилиш йўллари, шунингдек, мансабдор шахсларнинг ҳаракатларига нисбатан маъмурий судга шикоят бериш тартиби баён қилинган.

Калит сўзлар: ФХДЁ органларининг вазифаси, ФХДЁ органи мансабдор шахсининг қарори, ҳаракат (ҳаракатсизлиги), далолатнома ёзувини қайд этишни рад қилиниши, маъмурий судга мурожаат қилиш.

Инсон ва фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари, манфаатлари ҳамда кундалик эҳтиёжларини таъминлашда давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолияти муҳим аҳамияти эга.

Ўзбекистон Республикасида фуқаролик ҳолати далолатномаларини ёзиш (ФХДЁ) билан боғлиқ масалалар муҳим ҳуқуқий аҳамиятга эга. Фуқаролик ҳолати далолатномалари - бу туғилиш, никоҳ, ўлим ва шахсий маълумотларни ўзгартириш каби муҳим воқеаларни қайд этиш процесси бўлиб, уларнинг ҳар бири фуқароларнинг ҳуқуқий мақомига таъсир этади. Шу муносабат билан, мансабдор шахсларнинг вазифаларини адолатли ва қонунга мувофиқ бажаришлари муҳим аҳамиятга эга. ФХДЁ органлари туғилиш, никоҳ тузиш, ажрашиш, ўлим ва бошқа фуқаролик ҳолати билан боғлиқ ходисаларни қайд қилувчи расмий идоралардир. Бу жараёнлар ўта муҳим бўлиб, уларнинг ҳар бир

фуқаронинг ҳаётидаги ҳуқуқий мақомига таъсир кўрсатади. Шундай экан, ФХДЁ органларининг мансабдор шахсларининг ҳаракатлари ёки ҳаракатсизлиги муҳим аҳамият касб этади.

“Фуқаролик ҳолати далолатномаларини ёзиш органлари тўғрисида”ги тўғрисидаги низом¹³га мувофиқ, ФХДЁ органларининг вазифаси жисмоний ва юридик шахсларга фуқаролик ҳолатлари далолатномаларини қайд этиш бўйича давлат хизматларини кўрсатишдир. Қуйидаги функцияларни амалга оширади, яъни фуқаролик ҳолати далолатнома ёзувларига ўзгартириш, тузатиш ва қўшимчалар киритиш, фуқароларга (ўзларига нисбатан тузилган далолатнома ёзувлари бўйича) фуқаролик ҳолати далолатнома ёзувлари қайд қилинганлиги ҳақида гувоҳномалар бериш, фуқаролик ҳолати далолатнома ёзувларини тиклаш ва бекор қилиш ҳамда бошқа вазифалар киради.

Фуқаролик ҳолати далолатнома ёзувлари давлат аҳамиятига молик ҳужжатлар ҳисобланади ва ФХДЁ органларида қайд этилган вақтдан бошлаб 75 йил мобайнида сақланади.

Фарзандликка олиш, оталикни белгилаш, фамилия, исм ва ота исмини ўзгартириш, жинсни ўзгартириш каби воқеа ва фактлар юқорида санаб ўтилган фуқаролик ҳолатлари далолатномаларида уларга тегишли ўзгартиришлар киритиш орқали акс эттирилади.

Қонун фуқароларнинг шахсий ва мулкӣ ҳуқуқларини ҳимоялашни ҳамда давлат ва жамият манфаатларини ҳисобга олган ҳолда, фуқаролар ҳаётидаги муҳим воқеалар — туғилиш, никоҳ тузиш, ўлим ва инсоннинг муҳим субъектив ҳуқуқлари ва мажбуриятларининг юзага келиши, ўзгариши ва тўхтатишига сабаб бўладиган бошқа ҳолатларнинг ваколатли органларда қайд этилишини белгилайди.

Фуқаролик ҳолатини қайд этиш фуқароларнинг ҳуқуқ ва бурчлари пайдо бўлишига сабаб бўлиб хизмат қилувчи ҳужжат (гербли гувоҳнома) бериш учун асос бўлади. Фуқаролик ҳолати далолатномаларини қайд этишнинг аҳамияти

¹³ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 20.10.2023 йилдаги 550-сон қарори.

шундаки, унга асосан ФХДЁ органи томонидан берилган гувоҳнома ва унда кўрсатилган фактнинг тўғрилигини тасдиқловчи шаксиз далил ҳисобланади.

Маъмурий органлар билан бир қаторда ФХДЁ органи ҳам маъмурий ҳужжат – маъмурий органнинг оммавий ҳуқуқий муносабатларни юзага келтиришга, ўзгартиришга ёки тугатишга қаратилган ҳамда айрим жисмоний ёки юридик шахслар учун ёхуд муайян хусусий белгиларига кўра ажратиладиган шахслар гуруҳи учун муайян ҳуқуқий оқибатлар келтириб чиқарувчи таъсир чораси¹⁴ қабул қилади.

Фуқаролик ҳолати далолатномаларини қайд этиш туман ва шаҳарларда ФХДЁ органлари томонидан амалга оширилади.

Далолатнома ёзувларига ўзгартиришлар, тузатишлар ва қўшимчалар киритиш етарли асослар мавжуд бўлганда ва манфаатдор шахслар ўртасида низо бўлмаганда, ушбу ёзувлар сақланаётган жойдаги, агар улар Ўзбекистон Республикаси ҳудудида тузилган бўлса, ФХДЁ органи томонидан амалга оширилади.

“Фуқаролик ҳолати далолатномаларини қайд этиш” қоида¹⁵ларига мувофиқ, далолатнома ёзувларини қайд этиш қуйидаги ҳолатларда рад қилиниши мумкин:

агар далолатнома ёзувини қайд этиш қонунчиликка зид бўлса;

агар тақдим этилган ҳужжатлар уларга нисбатан ушбу Қоидаларда ва бошқа қонун ҳужжатларида қўйиладиган талабларга мувофиқ бўлмаса;

агар далолатнома ёзувини қайд этириш учун мурожаат қилган шахс бунга ҳуқуқли бўлмаса ёки суд томонидан муомалага лаёқатсиз деб топилган бўлса.

Фуқаролик ҳолати далолатнома ёзувларини қайд этиш рад қилинган шахснинг талабига кўра ФХДЁ органи ўн беш кун муддатда ушбу шахсга ёзма ёки электрон шаклда рад этиш сабабини маълум қилиши лозим.

Фуқаролик ҳолати далолатномаларини қайд этишнинг рад қилиниши бўйича бўйсунуш тартибида ҳудудий адлия органлари, Ўзбекистон

¹⁴ Д. Артиков. Маъмурий ҳуқуқ. – Т.: ТДЮУ нашриёти, 2021. – 116 бет.

¹⁵ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 20.10.2023 йилдаги 550-сон қарори.

Республикаси Адлия вазирлиги ёки судга белгиланган тартибда шикоят қилиниши мумкин.

ФХДЁ органлари мансабдор шахслари томонидан қонунга хилоф ҳаракатлар ёки ҳаракатсизлик ҳолатлари учраши мумкин. Мисол учун, никоҳни қайд этиш ёки ажрим ҳақидаги аризани асоссиз равишда рад этиш. Бундай вазиятларда фуқаролар ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилиш учун маъмурий судга мурожаат қилишлари мумкин.

Маъмурий судлар фуқаролар ва давлат органлари ўртасидаги низоларни ҳал қилиш учун масъулдирлар ва улар фуқароларнинг маъмурий ҳуқуқлари ва манфаатларини ҳимоя қилишни кафолатлайдилар. Агар фуқаро ФХДЁ органлари мансабдор шахсларининг қарори ёки ҳаракатсизлигидан норози бўлса, у маъмурий судга мурожаат қилиши мумкин. Бунда, мурожаатнинг асосланганлиги ва қонунийлиги муҳим аҳамиятга эга бўлади.

ФХДЁ органи мансабдор шахсларининг ҳаракатлари ёки ҳаракатсизлиги юзасидан маъмурий судга мурожаат қилиш - бу фуқароларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишнинг муҳим воситасидир. Бу жараён фуқароларга давлат органлари олдида ҳуқуқларини ҳимоя қилиш имконини беради ва давлат органларининг ҳаракатларини шаффоф ва адолатли бўлишига хизмат қилади. Маъмурий судлар тизими фуқароларнинг давлат органлари, жумладан ФХДЁ органлари билан боғлиқ масалалар бўйича ўз ҳуқуқларини самарали ҳимоя қилишларини таъминлайди. Фуқаролар маъмурий судларга мурожаат қилишлари билан, уларнинг мурожаатлари адолатли ва холис кўриб чиқилади, далиллар объектив баҳоланади ва қонуний қарорлар қабул қилинади.

Суд қарори билан фуқароларнинг бузилган ҳуқуқлари тикланиши мумкин, шу жумладан ФХДЁ органлари мансабдор шахсларининг ҳаракат (ҳаракатсизлиги) қонунга хилоф деб топилиши ёки уларга амал қилиш мажбурияти юклатилиши мумкин.

Хулоса қилиб айтганда, ФХДЁ органлари мансабдор шахсларининг ҳаракат (ҳаракатсизлиги) юзасидан маъмурий судда низолашиш имконияти, фуқароларнинг ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва адолатли қарорларга эришиш

йўлидаги муҳим воситадир. Ариза бериш жараёни ва суд кўриб чиқуви адолатли ва шаффоф бўлиши, фуқаролар ўз ҳуқуқларидан тўлиқ хабардор бўлишлари ва зарурат туғилганда ушбу ҳуқуқлардан фойдаланишлари муҳим аҳамиятга эга. Фуқаролар учун маъмурий судларга мурожаат қилишнинг асосий афзалликларидан бири – бу уларнинг мурожаатлари тезкор ва самарали ҳал қилинишидир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Фуқаролик ҳолати далолатномаларини ёзиш органлари тўғрисида”ги 20.10.2023 йилдаги 550-сон қарори.
2. Д. Артиков. Маъмурий ҳуқуқ. – Т.: ТДЮУ нашриёти, 2021. – 116 бет.
3. <https://lex.uz/docs/6638940>